

SH.SEYTOVTIŃ «XALQABAD» ROMANÍDAĜÍ FONETIKALÍQ QUBÍLÍSLAR

Miyrbek Allamuratov,
QMU magistranti

Jámiyette eń zárúrli hám oĝada áhmiyetli xızmetti adamlar ortasında qarım-qatnas jasaw quralı wazıypasın atqaratuĝın til - seslerden quraladı. Oylawdıń pútkilley shınlıqqa aylanıwı til arqalı, yaĝnıy sonıń ishinde, til sesleri arqalı da ámelge asadı. Sonlıqtan da, til biliminde fonetika tarawınıń ornı óz aldına.

Tildegi barlıq yaruslardıń tıp mánisi olardıń óz ara integraciya processinde kórinedi. Fonetika hám stilistikaniń ajralmas baylanısı arqalı fonetikalıq birliklerdiń sheksiz múmkinshilikleri sáwlelenedi. E.Semserevtiń pikirine qaraĝanda: «Sóz, sóz dizbegi hám sóz formaları sıyaqlı sózdegi seslerde de belgili stilistikalıq boyaw boladı. Sóylew seslerindeki emocionallıq, tásirsheńlik, aytılıwdaĝı dawıstıń sıńırlawı, esitiwdegi jaĝımlılıq fonetikalıq ózgesheliklerdi payda etedi». Sonlıqtan da, fonetika tildegi seslerdi hám seslerge baylanıslı barlıq qubılıslardı hár tárepleme tolıq izertleydi.

Ótken asirdiń 30-jıllarınan baslap qaraqalpaq tiliniń fonetikasi, grammatikasi, leksikasi hám dialektleri ilimiy sheńberde izertlenile basladı. Bul izertlewge rus ilimpazları, belgili tyurkologlar S.E.Malov, E.D.Polivanov, N.A.Baskakov, A.K.Borovkov hám basqalar oz úleslerin qostı, olar burın izertlenilmey kiyatırĝan qaraqalpaq tilin endigiden bılay izertlewdiń tiykarĝı baĝdarların belgilep berdi.

Qaraqalpaq tiliniń fonetikalıq sistemasınıń izertleniwi tiykarınan 30-jıllardıń basınan baslandı. Usı jılları házirgi qaraqalpaq tiliniń fonetikalıq sistemasınıń ayırım maselelerine arnalĝan ilimiy miynetler hám maqalalar jariyalandı. 50-jıllardan soń qaraqalpaq tilin izertlewshilerdiń qatarları jergilikli milliy kadrlar menen tolıstı. Al, 60-jıllardan keyin qaraqalpaq tiliniń barlıq tarawları boyınsha ilimiy-izertlewer keńnen en jaydı hám til bilimi Qaraqalpaqstandaĝı jamiyetlik ilimlerdeń óz aldına bólek bir tarawı sıpatında rawajlana basladı.

Filolog alım A. Abdullayevtiń klassifikaciyasına kóre, fonetikalıq usıl menen máni kúsheytiwdiń tómendegi kórinisleri bar:

- 1) dawıslını kúshli aytıw (assonans)

2) dawıssızdı qatar qollanıw (alliteraciya)

3) dawıssızdı qabatlaw (geminaciya).

Belgili jazıwshı Sh.Seytovtıń “Xalqabad” romanındaǵı fonetikalıq ózgeshelikler basqa shıǵarmalardan ajralıp turadı. Bul shıǵarmada qollanılǵan dawıslı hám dawıssız sesler túrli orınlarda yaǵnıy, anlaut, inlaut, auslaut poziciyalarda qollanılǵanlıǵı menen ajralıp turadı. Mısalı: «*Pa-ay*, yaman *adam-áá!* Keńestiń iyti!»- dep sókseń de: Há, Keńesti onnan artıq qorıyman ... dep mardıyadı-aw! (3-b) *Pa-ay*, iyt bolǵanda *iyt-á*, qorıǵanı *húkúwmet!* Biziń kópekler de usınday bolǵanda ma!...-dedi ishinen gúrsinip. (4-b) Bul mısallarda *-a,-á* dawıssız sesleriniń inlaut hám auslaut poziciyalarda qollanılǵanlıǵın kóriw múmkin. Sonday-aq, stillik jaqtan *-a* hám *-á* sesleri pikirdiń emocionallıǵın arttırıp qollanılǵan. “Húkimet” sózinde fonetikalıq ózgeris bolıp, “húhúwmet” dep qollanılıp gápke stillik mazmun berip tur.

Dúnyaǵa toyım bar ma, birin eki, ekisin úsh, jılcını úyirlemese de berirek etip, qara mal, qoy janlıqtıń sanın pálenge jetkerende Shımbaylı Baltamurat sharbaqshı, Ámet shaytanshilap bir *zawıt* salıp, *zawıt* bolǵanda da bılǵarı *zawıt* salıp alıwdı árman etip *oyer-búyerden* dáreklesip, ornın da qolaylastırıp júz edi. (7-b) Keltirilgen mısalda *oyer-búyerden* sózi *eliziya* qubılısına ushıraǵan. Yaǵnıy, *ol jer, bul jer* sózlerindeki sesler túsip qalıwı nátiyjesinde *eliziya* qubılısı júz bergen. Sonday-aq, bul mısalda “zavod” sózi fonetikalıq ózgeshelikke ushıraw arqalı “zawıt” dep qollanılǵan. Bul da shıǵarmanıń stillik ózgesheligin arttıradı.

Se-eniń óziń ne baǵıp júrsen! Gázeplendi túgilip – Nókis, Úsen jap, Xalqabad, Jalpaq jap... (10-b)

-Ooooy, atım qurısın, Shotan ǵoy,-edi kisi. Urıwım tórt qara. (31-b)

S.Marshak: «Qosıqta tek ǵana hárbir sózge, bálki hárbir dawıs, hárbir dawıslı, hárbir dawıssızǵa máni júkletiledi»-deydi. Lekin, tek ǵana poeziyada emes, prozada da sesler, fonemalar ayrıqsha áhmiyetke iye. Bunday seslik ózgeshelikler Sh.Seytovtıń “Xalqabad” romanında da jiyi ushırasadı. Atap atqanda, “-Mıltıǵımdı oq jańqalap edi, birewi óń qolday etip bere qoydı, him, soǵan isletke-en! *Voobshem, húkúwmette* miy bar, taǵı isletkende!”(75-b)

Bunıń jóni *shundi*y boladı, ǵoshshım Esirkep,-dep qoydı maqtanıshlı túrde. (96-b) Keltirilgen mısallarda sózlerge ózgeris kiritiliwi arqalı avtordıń stillik sheberligiashıp berilgen.

... Seniñ buniñ qız ayttırıw emes, qudağayındı *bassını-ıw*, usınıñ nesi bar dep, *xorla-aw. Ba-aay*, bay, Tóleke-aw, bala ekenseñgo!... dedi jambasına urıp. (51-b)

-Ájağamdı, *waaay-way*, basbashılar, *waaay way*, atıp ketti, *waaay-wayy!*... – usı dawıs tañğı tımıqtı tebirendirip, dıbıs jeter jerdegi qoñısı-qobanı tik ayaqтан turğızdı. (5-b)

Keltirilgen mısallarda dawıslı seslerdiñ barlıq poziciyalarda jumsalğanlıgın kóriwge boladı. Al, seslerdi qaytalaw arqalı shıǵarmanıñ emocionallıgı ańlatılǵan. Nátiyjede, kitap oqıwshısına da shıǵarmanıñ túsiniqliligi artadı.

Qaraqalpaq ádebiyatında óz ornına iye «Xalqabad» roman-tetralogiyası mazmunı jaǵınan da, tildiñ túrli birliklerinen paydalanıp jazılǵanlıgı menen ajralıp turadı. Usı orında shıǵarmanıñ fonetikalıq ózgesheliklerin tereñirek anıqlaw házirgi kúnniñ áhmiyetli máselelerinen bolıp esaplanadı. Keltirilgen mısallardaǵı dawıslı sesler sózlerdiñ barlıq orınlarında qollanılǵanlıgın kóriwge boladı. Shıǵarmanıñ seslik ózgeshelikleri ondaǵı emocional-ekspressivlikti sáwlelendiriwde xızmet etedi. Sonlıqtan da, soñgı jılları shıǵarmalardaǵı fonostilistikalıq ózgesheliklerdi anıqlawǵa dıqqat qaratılmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. Тошкент: Фан.1983.
2. Alponova Sh. Inson ruhiyatini aks ettirishda fonetik vositalarning oʻrni. Oʻzbek tili va adabiyoti. Toshkent: Fan.2009, № 4. B. 81.
3. Adizova N. Erkin Vohidov dostonlarining fonetik-fonologik xususiyatlari. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022.
4. Dawletov A. Til bilimi tiykarlari. Noʻkis. Bilim, 2007.
5. Дәўлетов А. Хәзирги қарақалпақ тили Фонетика. Нәкис, 2005.